

इतिहास पाठ्यपुस्तक की विषय-वस्तु में निहित मूल्यों का विश्लेषण Analysis of the Values Contained in the Content of History Textbooks

Paper Id : 18506 Submission Date : 13/01/2024 Acceptance Date : 22/01/2024 Publication Date : 25/01/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10847970

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

सुनिता यादव

शोधकर्त्री
शिक्षा विभाग
लॉर्ड्स विश्वविद्यालय
अलवर, राजस्थान, भारत

सुशील कुमार

प्रोफेसर
शिक्षा विभाग
लॉर्ड्स विश्वविद्यालय
अलवर, राजस्थान, भारत

सारांश

आज का विद्यार्थी भारत की प्राचीन संस्कृति तथा मूल्यों में अपनी आस्था खोता जा रहा है। अधीर, उग्र व स्वच्छंदता में विश्वास रखने वाले विद्यार्थी का ध्यान साधन व साध्यों की शुद्धि से हट गया है। ऐसी स्थिति में बालक में मानवीय मूल्यों का विकास कर उसे राष्ट्र का सुयोग्य नागरिक बनाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के अनुसार इतिहास की विषय-वस्तु समतामूलक और शांतिमूलक समाज का ज्ञान आधार तैयार करने की दिशा में अपरिहार्य है। इसकी विषय-वस्तु का लक्ष्य सामाजिक सच्चाई की समीक्षात्मक जाँच कर विद्यार्थियों में आलोचनात्मक जागरूकता का संवर्धन करना है। मूल्य स्थापना का उचित समय बाल्यकाल एवं किशोरावस्था है। इस समय विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। विषय-वस्तु विश्लेषण हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षा 11 व 12 की पाठ्यपुस्तक को लिया गया। प्रस्तुत शोध इतिहास पाठ्यपुस्तकों का मूल्योन्मुख विश्लेषण करता है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Today's student is losing his faith in the ancient culture and values of India. The student, who is impatient, aggressive and believes in independence, has lost his focus on the purity of means and ends. In such a situation, it is a very challenging task to develop human values in the child and make him a capable citizen of the nation. According to the National Curriculum Framework-2005, the subject matter of history is indispensable in creating the knowledge base of an egalitarian and peace-oriented society. Its content aims to enhance critical awareness among students by critically examining social reality. The appropriate time for value establishment is childhood and adolescence. At this time, critical thinking develops in students. For content analysis, the textbooks of higher secondary level classes 11 and 12 of Rajasthan Board of Secondary Education were taken. The presented research makes a value-oriented analysis of history textbooks.

मुख्य शब्द

इतिहास, पाठ्यपुस्तक, मूल्य, विषयवस्तु विश्लेषण।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

History, Textbook, Values, Content Analysis.

प्रस्तावना

आज शिक्षा को लेकर सभी की सोच है कि मूल्यों का क्षरण हो रहा है। मूल्यों को पोषित करने के लिए शिक्षा एवं बहुत बड़ा साधन है। वर्तमान में समाज की अन्य ऐजेंसियों तथा अभिकरणों को यह दायित्व कम सौंपा जा रहा है। यह दायित्व अध्यापक पाठ्यपुस्तक और शिक्षा को दिया जा रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 पाठ्यपुस्तक की विषय-वस्तु द्वारा मूल्यों को

पोषित करने की अनुसंधान करती है। इतिहास की विषय-वस्तु समतामूलक और शांतिमूलक समाज का ज्ञान आधार तैयार करने की दिशा में अपरिहार्य है। इतिहास स्वतंत्रता, सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सौन्दर्यात्मक मूल्य जैसे मानवीय मूल्यों का सुदृढ़ आधार तैयार करती है। मूल्यों के सृजन में पाठ्यपुस्तक एक प्राथमिक उपकरण होती है। प्रस्तुत शोध मूल्यों के संदर्भ में इतिहास पाठ्यपुस्तक का विश्लेषण उपलब्ध कराता है।

समस्या कथन:-

इतिहास पाठ्यपुस्तक की विषय-वस्तु में निहित मूल्यों का विश्लेषण।

शोध में प्रयुक्त शब्दावली:-

मूल्य:-

मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता या सद्गुण है, जिसे अपने संस्कारों एवं पर्यावरण के माध्यम से अपनाकर मनुष्य अपने निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनी जीवन पद्धति का निर्माण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। इसमें मनुष्य की धारणाएँ, विचार, विश्वास, मनोवृत्ति, आस्था आदि समेकित होते हैं। ये मूल्य एक और व्यक्ति के अंतःकरण द्वारा नियंत्रित होते हैं तो दूसरी ओर संस्कृति तथा परम्परा द्वारा परिपोषित होते हैं।

पाठ्यपुस्तक:-

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा - 2005 में पाठ्यपुस्तकों में सामुदायिक जीवन से संबंधित ज्ञान तथा पारस्परिक कौशलों को जोड़ने की बात रखी गई है। पाठ्यपुस्तक ज्ञान का भंडार नहीं बल्कि ज्ञान की खोज व निर्माण में छात्र की मदद के लिए औजार है। पाठ्यपुस्तक ऐसी हो तो विद्यार्थियों में सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों का विकास करने में सहायक हो।

विषय-वस्तु विश्लेषण:-

विषय-वस्तु विश्लेषण चुनी हुई लिखित सामग्री में से अनुसंधान से संबंधित तथ्यों को प्राप्त करने की विधि है। यह क्रमबद्ध, वस्तुनिष्ठ और मात्रात्मक होती है। क्रमबद्धता का अर्थ है सामग्री का विश्लेषण स्पष्टतया परिभाषित नियमों के आधार पर ही किया जाता है। वस्तुनिष्ठता से आशय है कि उसके विश्लेषण में विश्लेषणकर्ता का योगदान यंत्रवत होता है और मात्रात्मक होने से अभिप्राय है कि इस तकनीकी से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उनका अंकगणितीय विश्लेषण किया जा सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास पाठ्यपुस्तक की विषय-वस्तु में निहित मूल्यों का विश्लेषण करना।
2. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास पाठ्यपुस्तक की विषय-वस्तु में निहित मूल्य किस सीमा तक है? उनका विश्लेषण करना।
3. उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास पाठ्यपुस्तक का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में प्रस्तावित मूल्यों के अनुसार विश्लेषण करना।

साहित्यावलोकन

टी. राजगोपाल (1989) ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की तमिल पाठ्यपुस्तक में मूल्यों की जागरूकता का अध्ययन किया। उन्होंने प्या कि गद्य में विद्यार्थियों की 39.3 प्रतिशत मूल्यों के प्रति जागरूकता है तथा पद्य में 42 प्रतिशत मूल्यों के प्रति जागरूकता हैं उन्होंने यह भी पाया क